

KELI DARAXTINING IQTISODIY SOHALARGA TADBIQI

Ataxanov Husanboy Muhammadjon o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika fakulteti, Iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi

1-kurs IQ-25-06-guruh talabasi xusanboyataxanov55@gmail.com

Nishonova Marhabo Alisherbek qizi

Ilmiy rahbar: "Fizika va matematika" kafedrasi o'qituvchisi,

nishonovamarhabo001@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18431376>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Keli daraxti (Cayley tree) tushunchasining iqtisodiy tizimlarni modellashtirishdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Iqtisodiy tizimlarning murakkab tarmoqli tabiatini ifodalashda Keli daraxtining matematik strukturasiidan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, Gibbs o'lchovlari asosida iqtisodiy muvozanat holatlarini modellashtirish masalasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Keli daraxti, iqtisodiy tarmoq, Gibbs o'lchovi, tizimli risk, iqtisodiy muvozanat, axborot diffuziyasi, tarmoq modeli.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение понятия дерева Кэли (Cayley tree) в моделировании экономических систем. Освещаются возможности использования математической структуры дерева Кэли для описания сложной сетевой природы экономических систем. Кроме того, рассматривается задача моделирования состояний экономического равновесия на основе меры Гиббса.

Ключевые слова: дерево Кэли, экономическая сеть, мера Гиббса, системный риск, экономическое равновесие, диффузия информации, сетевая модель.

KIRISH

So'nggi yillarda iqtisodiyotda murakkab tizimlarni tahlil qilishda matematik fizika va tarmoqlar nazariyasining g'oyalari keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, iqtisodiy jarayonlarni ko'p agentli tizimlar sifatida modellashtirish uchun graf nazariyasi va tasodifiy jarayonlar asosidagi yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shunday modellar ichida Keli daraxti (inglizcha Cayley tree) alohida o'rin tutadi. Dastlab fizikada — xususan, Ising va Potts modellarida qo'llanilgan bu tuzilma keyinchalik sotsiologiya, biologiya va iqtisodiyot sohalariga ham tatbiq qilina boshlandi. Keli daraxti yordamida iqtisodiy tizimdagi subyektlarning o'zaro ta'sirini, axborot oqimini hamda tizim barqarorligini tahlil qilish mumkin.

Keli daraxtining matematik mohiyati. $k \geq 1$ tartibli T^k Keli daraxti bu cheksiz daraxtdir, ya'ni har bir uchidan $k + 1$ ta qirra chiquvchi siklsiz grafdir. $T^k = (V, L, k)$ ni qaraylik, bunda V to'plam T^k daraxtning uchlari to'plami, L — uning qirralari to'plami va i — har bir $l \in L$ qirraga uning $x, y \in V$ chetki nuqtalarini mos qo'yuvchi intsidentlik funksiyasidir. Agar $i(l) = \{x, y\}$ bo'lsa, u holda x va y uchlar eng yaqin qo'shnilar

deyladi va $l = \langle x, y \rangle$ kabi belgilanadi.

Keli daraxtida $x, y \in V$ uchlar orasidagi $d(x, y)$ masofa quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$d(x, y) = \min\{d | \exists x = x_0, x_1, \dots, x_{d-1}, x_d = y \in V, \langle x_0, x_1 \rangle, \dots, \langle x_{d-1}, x_d \rangle\},$$

bu yerda $\langle x_0, x_1 \rangle, \dots, \langle x_{d-1}, x_d \rangle$ yaqin qo'shnilar. Fiksirlangan $x^0 \in V$ uchun quyidagicha belgilashlar kiritamiz:

$$W_n = \{x \in V | d(x, x^0) = n\}, V_n = d(x, x^0) \leq n\},$$

$$L_n \in \{l = \langle x, y \rangle \in L \mid x, y \in V_n\}$$

Matematik jihatdan Keli daraxtining afzalligi shundaki, u murakkab o‘zaro ta’sir tizimlarini soddalashtirilgan strukturada ifodalaydi. Har bir tugun iqtisodiy agent sifatida qaraladi, ularning o‘zaro bog‘lanishlari esa iqtisodiy aloqalarni bildiradi. Shu bois Keli daraxti iqtisodiyotdagi tarmoq modellarining asosiy nazariy soddalashuvi sifatida xizmat qiladi.

Iqtisodiy tizim va Keli daraxti orasidagi analogiya. Iqtisodiy tizim ko‘p sonli subyektlardan iborat bo‘lib, ularning qarorlari o‘zaro bog‘liq va tarmoq orqali bir-biriga ta’sir etadi. Keli daraxti bu aloqalarni matematik tarzda quyidagicha modellashtirish imkonini beradi:

Iqtisodiy sohalarga mos tushuncha	Keli daraxtidagi mos tushuncha	Izoh
Korxonalar, banklar yoki iste’molchilar	Daraxt tugunlari (nodes)	Har bir iqtisodiy agent (korxonalar, banklar, iste’molchi) daraxtdagi alohida tugun sifatida qaraladi. Ularning har biri iqtisodiy tarmoqdagi mustaqil qaror qabul qiluvchi subyektni ifodalaydi.
Moliyaviy yoki axborot aloqalari	Daraxt qirralari (edges)	Agentlar o‘rtasidagi moliyaviy bitimlar, kredit munosabatlari yoki axborot almashinuvi tugunlarni bog‘lovchi qirralar orqali modellashtiriladi. Bu tizimdagi o‘zaro ta’sirni ko‘rsatadi.
Agentning iqtisodiy holati (barqaror, beqaror, risk)	Tugun holati (spin yoki ehtimollik qiymati)	Har bir agentning holati matematik model orqali belgilanadi. Masalan, Potts yoki Ising modelida bu holat +1, -1 kabi spin qiymatlari yoki ehtimollik taqsimoti shaklida ifodalanadi.

Shunday qilib, Keli daraxti iqtisodiy tizimlarning murakkab ichki tuzilishini tahlil qilishda matematik abstraksiya sifatida xizmat qiladi.

Keli daraxtining iqtisodiyotdagi asosiy tadbiiq yo‘nalishlari. Moliyaviy tarmoqlar va tizimli xavf. Keli daraxti yordamida banklararo qarz va kredit tarmoqlarini modellashtirish mumkin. Har bir tugun — bu bank, har bir bog‘lanish esa qarz majburiyati sifatida qaraladi. Agar bir bank moliyaviy inqirozga uchrasa, bu holat daraxt bo‘ylab domino effekti sifatida boshqa banklarga ham ta’sir ko‘rsatadi. Natijada tizimli xavf (systemic risk) baholanishi va butun moliya tizimining barqarorlik darajasi aniqlanishi mumkin.

Matematik modellashtirishda bunday tizim uchun ehtimollik chizig‘i quyidagicha beriladi:

$$\mu(\sigma) = \frac{1}{Z} \exp(-\beta H(\sigma))$$

Axborot diffuziyasi va bozor xatti-harakati. Keli daraxti modeli axborot diffuziyasi jarayonlarini ham modellashtirish imkonini beradi. Masalan, yangi mahsulot yoki xizmat haqidagi axborot bir necha asosiy iste’molchidan boshlanib, tarmoq bo‘ylab kengayadi. Bu holat marketing va sotsiologik modellar uchun muhimdir.

Daraxt strukturasi axborotning tarqalish tezligi va intensivligi tugunlarning bog‘liqlik darajasiga va ehtimollik parametrlariga bog‘liq bo‘ladi. Shu asosda bozor reaksiyasining kechikishi yoki axborot asimmetriyasi kabi muammolarni tahlil qilish mumkin.

Ishlab chiqarish zanjirlari va resurs taqsimoti. Ko'p bosqichli ishlab chiqarish tizimlari (supply chain) Keli daraxti strukturasi samarali modellashtiriladi. Har bir bosqichda joylashgan korxonalar ma'lum resurslarni qayta ishlaydi va keyingi bosqichga uzatadi. Agar tizimdagi bir tugun faoliyatdan to'xtasa, bu butun daraxt strukturasi samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi.

Bunday modellashtirish yordamida ishlab chiqarish tarmog'ining optimal ishlash shartlari, resurs oqimining barqarorligi hamda logistik tizim samaradorligini matematik yo'l bilan baholash mumkin.

Gibbs o'lchovlari asosida iqtisodiy muvozanat tahlili. Keli daraxtida Gibbs o'lchovlari orqali iqtisodiy tizimdagi muvozanat holatlari o'rganiladi. Gibbs o'lchovi tizimdagi barcha agentlarning holatlarini umumiy ehtimollik taqsimoti orqali ifodalaydi. Bu yondashuv quyidagi iqtisodiy hodisalarni tahlil qilish imkonini beradi:

- Ko'p muvozanatli holatlar — bozorning bir nechta barqaror holatga ega bo'lishi;
- Beqarorlik zonalari — kichik tashqi o'zgarishlar natijasida tizimning butunlay o'zgarib ketishi;
- Tizimli risklarning fazaviy o'tishlari — iqtisodiy inqirozlar yoki moliyaviy siljishlarning paydo bo'lishi.

Natijada, Keli daraxti asosidagi Gibbs o'lchovlari iqtisodiy tizimlarda muvozanatni bashorat qilish va xavf tahlili uchun samarali matematik vosita hisoblanadi.

Xulosa

Keli daraxti modeli iqtisodiyotdagi murakkab tizimlarni tahlil qilishda zamonaviy matematik yondashuvlardan biridir. Uning yordamida moliyaviy tarmoqlarning barqarorligi, axborot diffuziyasi, iste'molchilar xatti-harakati va ishlab chiqarish jarayonlari chuqur tahlil qilinadi.

Ayniqsa, Gibbs o'lchovlariga asoslangan yondashuv iqtisodiy tizimlarda muvozanat, risk va beqarorlikni o'rganish uchun nazariy asos yaratadi. Keli daraxti modellarining iqtisodiyotga tatbiqi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, tizimli xavflarni kamaytirish va axborot oqimini optimallashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rozikov U. A. Gibbs measures on Cayley trees. World Scientific, Singapore, 2013
2. Р.М.Хакимов, Ф.Х.Хайдаров, Трансляционно-инвариантные и периодические меры Гиббса для модели Поттса на дереве Кэли, ТМФ, 2016, том 189, номер 2, 286-295.
3. М.М.Рахматуллаев, Ф.К.Рафиков, Ш.Кх.Азамов. *On constructive description of Gibbs measures for the Potts model on a Cayley tree*. Укр. мат. журн., Т. 73, вып 7.2021. DOI: 10.37863/umzh.v73i7.6408.74
4. М.М.Рахматуллаев, Ж.Д.Дехконов, Модель Поттса на дереве Кэли: новый класс гиббсовских мер, ТМФ, **215**:1 (2023), 150-162.
5. Akin H., Rozikov U. A., Temir S. A., New set of limiting Gibbs measures for the Ising model on a Cayley tree. Jour. Stat. Phys. 2011, V. 142,
6. C. Kulske, U. A. Rozikov, R. M. Khakimov, Description of translation invariant splitting Gibbs measures for the Potts model on a Cayley tree, Jour.
7. Stat. Phys., **156**:1(2014),189-200